

ADABIYOT DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDOGOGIK USLUBLARDAN FOYDALANISH (G'ARBIY FRONTDA O'ZGARISH YO'Q) ROMANI MISOLIDA

Jo'raboyeva Xalima

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENTDAVLAT O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI
UNIVERSITETI 4- KURS TALABASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464387>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erix Mariya Remarkning “G’arbiy frontda o’zgarish yo’q” romani asosida darslikda berilgan parchani dars jarayonida o’quvchilarga tushunarli tarzda ochib berilgan, O’quvchilarni kichik guruhlariga bo’lib o’rgatilgan, Dars jarayonida rolli o’yinlardan foydalanilgan, Multimedia vositalaridan ham samarali foydalanilgan.

KALIT SO‘ZLAR: Interfol metodlar, Birinchi jahon urushi, Pedagogik texnologiya, Rolli o’yinlar, Kichik guruhlarda ishlash, Fikriy hujum metodi.

ABSTRACT

This article examines ways of presenting an excerpt from the textbook based on **E. MARIA REMARK** novel “**All Quiet on the Western Front**” in a clear and effective manner during the teaching process. The study focuses on increasing the effectiveness of pedagogical education, conducting engaging lessons in accordance with the topic, organizing students into small groups, using role-playing activities in the classroom, and applying multimedia tools. In addition, the article analyzes the possibilities of developing students’ independent thinking and analytical skills through interactive teaching methods.

Keywords: Interactive methods, First World War, Pedagogical technology, Role-playing activities, Small group work, Brainstorming method.

Nemis yozuvchisi, “Boy berilgan avlod” ning taniqli vakillaridan biri Erix Mariya Remark 1989-yili Germaniyaning Osnabruk shahrida kitob muqovachisi oilasida tug’ildi. Remark insoniyat tarixidagi eng dahshatli qirg’inlaridan bo’lmish Birinchi jahon urushidan 1918-yili qaytdi. Remark “G’arbiy frontda o’zgarish yo’q” romanini yigirma yoshli Paul Boymer nomidan bayon qiladi. Roman muqaddimasida Kitob aybnoma yoki afvnoma ham emasligi bu shunchaki urush dastidan juvonmarg bo’lgan avlod haqidagi, garchi zambarak o’qidan omon qolgan, shu urushning qurboniga aylanganlar to’g’risidagi romanddir.

Harbiy frontda o’zgarish yo’q romani boshida qahramon Paul Boymer o’zini tasvirlab beradi yani bugungi kunida to’yib ovqat yeyishgani qorni to’ygani haqida so’zlab beradi barak tagida yahshi havodan nafas olib o’tirishgani va bu kunini shunday yahshi o’tkazgani haqida so’zlab beradi. So’ngra esa Paulning yigirma yoshga to’lib to’lmay urushga borgani undan tashqari Paulning yonida yana olti nafar sinifdoshi bilan birgalikda urushga kirishi haqida tasvirlangan. Paulning otasi urushga ruhsat bermagani lekin u borishni hohlab imzoni o’zgarishtirishgani haqida so’zlab beradi. Romanning ikkinchi qismida esa Paulning “Saul” nomli drammasi ham esiga tushadi va bu drama uchun kunlarini bedor o’tkazgani haqida so’zlab beradi. Kropp, Myuller, Kimmerix, Layer isimli sinfdoshlari va tug’ilgan qishloqining manzaralari, urushga kelishdan oldin Kimmerixning onasi o’g’lini ko’zida yosh bilan kuzatgani ham ahyon ahyon yodiga tushadi. Ularning Ximmelshtos isimli kazarma boshlig’ini ham tasvirlab berishadi. Uning ko’rpsini o’n to’rt marta to’g’irlab bergani hattoki oyoqkiyimini ham yaltiratib bergani haqida ham aytib o’tadi. Urushninig dahshatlari ham boshlandi. Ular yettita edilar birin ketin u sinifdoshlaridan ham aytiladi. Urush hech kimni ayab o’tirmadi. Ular uchun

to'yib ovqatlanish, maroqli dam olish ham bir baxt. Urush dahshatidan dir-dir titrayotgan qo'llar askarlar ko'zidagi qo'rquvni ko'rish bu juda alamli bir tuyg'u. Ular uyga qaytish yoki qaytmasligi yaqinlarini ko'rish tuyg'usi tinch qo'ymaydi. Paulni bir narsa o'ylantiradi men uyga qayta olamanmi kelajakda oilam bo'ladimi biz ahir kimnidir sevib ham ulgurmadikku, avlodlarimga men nima deyman qancha odamni o'ldirganim haqida so'zlab beramanmi degan o'y qiynaydi.

Erix Mariya Remarkning "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" romani o'spirinlar taqdiri, urush dahshati va insoniy qadriyatlar yo'qolishi kabi mavzularni qamrab oladi. Uni kichik guruhlarda (3-5 kishi) o'rganish uchun roman boblari yoki tematik tahlillar asosida taqsimlab, jamoaviy muhokama va ijodiy topshiriqlar orqali tahlil qilish tavsiya etiladi.

Guruhlarga bo'lib o'rgatish rejasi:

1-guruh: "Maktab va urushga chaqiruv" Mavzu: Kantorekning ta'siri, o'quvchilarning ko'ngilli bo'lishi, urush haqidagi noto'g'ri tasavvurlar.

Topshiriq: O'sha davr yoshlarining psixologiyasini va nima uchun urushga borganlarini tahlil qilish.

2-guruh: "Front hayoti va o'rtoqlik"

Mavzu: Paul Boymer va do'stlari (Kropp, Myuller, Kat) hayoti, kazarmadagi qattiq tartib, frontdagi qo'rquv va o'zaro yordam.

Topshiriq: "Kat" obrazini tahlil qilish va frontdagi chinakam o'rtoqlikni misollar bilan ko'rsatish.

3-guruh: "Urushning inson psixikasiga ta'siri"

Mavzu: Ximmelshtosning beshavqatligi, o'lim qo'rquvi, ta'tildagi tushunmovchiliklar, begonalashuv.

Topshiriq: Qahramonlarning ruhan ezilgani va jamiyatdan uzoqlashganini muhokama qilish.

4-guruh: "Urushning mazmunsizligi va xotima"

Mavzu: Deteringning qochishi, yakuniy janglar, Paulning o'limi va "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" iborasining ma'nosi.

Topshiriq: Asar sarlavhasining ramziy ma'nosini ochib berish va urushning bema'niligini asoslash.

Metodik tavsiyalar: Har bir guruh o'z mavzusi bo'yicha "Sitatlar xaritasi"ni tuzadi. Guruhlar o'z tahlillarini taqdimot, sahna ko'rinishi yoki "qahramonga xat" shaklida taqdim etadi.

Yakunda "Bu asar bugungi avlodga nima beradi?" mavzusida umumiy bahs o'tkaziladi.

Frontdan maktub: Haqiqat va yolg'on

O'quvchilar asar qahramonlari nomidan uyga maktub yozishadi va uni o'qib berishadi.

Vaziyat: Paul onasiga maktub yo'llamoqda. U frontdagi daxshatlarni aytishi kerakmi yoki onasini xotirjam qilish uchun yolg'on gapirishi kerakmi? Rollar: Paul (maktub yozuvchi) va ona (maktubni o'quvchi). Maqsad: Askarning uyidagilar bilan ruhan begonalashuvini tushunish. Askarlar orasidagi do'stlik yagona tayanchga aylanadi, lekin u ham birin-ketin yo'qoladi. Urush nafaqat tanalarni, balki avlodning kelajagini ham sindiradi. Paul ta'tilga uyiga qaytganda, tinch hayotga moslasha olmasligini anglaydi: front uni ich-ichidan o'zgartirib

bo'lgan. Oxir-oqibat, Paul ham sokin bir kunda halok bo'ladi va front haqidagi rasmiy xabarda "g'arbiy frontda o'zgarish yo'q" deb yoziladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" romani urushning qahramonlik libosiga o'ralgan yolg'onlarini yulib tashlab, uning asl basharasini ko'rsatadi. Asar orqali muallif urush insonni nafaqat jismonan, balki ruhan ham vayron qilishini, yosh avlodning orzu va umidlarini yer bilan yakson etishini ochiq-oydin tasvirlaydi. Paul Boymer va uning safdoshlari timsolida biz urush maydonida emas, balki inson qalbida kechayotgan fojeani ko'ramiz. Roman shuni anglatadiki, urushda g'olib bo'lmaydi. Tirik qolganlar ham ich-ichidan mag'lub bo'ladi. Remark urushni ulug'lash o'rniga, uni insoniyat uchun eng katta fojia sifatida talqin qiladi va o'quvchini tinchlikning qadriga yetishga chorlaydi. Asar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, u insoniyatni urushdan voz kechishga undovchi kuchli adabiy ogohlantirishdir.